

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

2. Cirps P. Etakchilik, ko'prik va guruh-o'yin muhandisligi: Jamoat sporti murabbiylari uchun ko'rsatmalar. Xalqaro sport murabbiyligi jurnalai. 2020. 7(2). 229-238-b.
3. Kot J, Gilbert V. Murabbiylik samaradorligi va tajribaning integral ta'rifi. Sport fanlari va Murabbiylik xalqaro jurnali. 2009. 4(3). 307-327-b.
4. Laborde S, Dosseville F, Allen M S, Sport va jismoniy mashqlarda hissiy intellekt: bo'yicha tizimli tahlil. Skandinaviy tibbiyot va sport fanlari jurnali 2016. 862-874-b.
5. Kopp A, Jekauc D. Raqobatbardosh sportda hissiy intellektning ishlashga ta'siri: Meta-analitik tekshiruv. Sport. 2018. 23- b.

UO'K: 796.817

KURASH SPORT TURINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/14950123>

Mamatqodirov Ziynatulloh Nodirbek o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida kurash sport turining bugungi kundagi ahamiyati, rivojlanishi va sportchilar uchun yaratilib berilayotgan sharoitlar haqida so'z yuritiladi. Kurash, O'zbekistonning milliy sporti sifatida, nafaqat jismoniy tarbiya va sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish, balki yosh avlodni ma'naviy jihatdan tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Maqolada kurash sportining tarixi, uning xalq orasida qanchalik mashhurligi va xalqaro arenada O'zbekistonning yutuqlari tahlil qilinadi. Shuningdek, kurash sportining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati, yoshlar o'rtasida sportga qiziqishni oshirishdagi o'rni ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kurash, milliy sport, sport tarbiyasi, ijtimoiy ahamiyat, xalqaro arenada yutuqlar.

Аннотация. В данной статье речь пойдет о современном значении, развитии вида спорта борьбы в Республике Узбекистан и создаваемых условиях для спортсменов. Борьба, как национальный вид спорта Узбекистана, играет важную роль не только в пропаганде физической культуры и здорового образа жизни, но и в духовном воспитании подрастающего поколения. В статье анализируется история борцовского спорта, его популярность в народе и достижения Узбекистана на международной арене. Рассматривается также экономическое и социальное значение единоборств, их роль в повышении интереса к спорту среди молодежи.

Ключевые слова: борьба, национальный спорт, спортивное воспитание, молодежь, социальная значимость, достижения на международной арене.

Abstract. This article discusses the current importance, development, and the conditions created for athletes in the sport of wrestling in the Republic of Uzbekistan. Wrestling, as Uzbekistan's national sport, plays a crucial role not only in promoting physical education and a healthy lifestyle but also in the moral education of the younger generation. The article analyzes the history of wrestling, its popularity among the people, and Uzbekistan's achievements on the international stage. It also examines the economic and social significance of wrestling and its role in increasing interest in sports among young people.

Key words: wrestling, National Sports, Sports Education, Youth, social significance, achievements in the international arena.

O'zbekiston Respublikasida kurash sporti tarixan qadimiy va boy an'analarga ega. U nafaqat jismoniy faoliyat, balki milliy madaniyat va an'analimizni saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda kurash sporti O'zbekistonning sport siyosatining muhim qismi bo'lib, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan sport turlaridan biridir. Ushbu maqolada kurash sportining rivojlanishi, uning yoshlar o'rtasidagi ahamiyati va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari haqida so'z yuritiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yilning 4-noyabrdagi PQ-4881-sonli qarori asosida "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" qaror qabul qilingan. Ushbu qarorda Qadimiy qadriyatlarimiz, xususan mardlik, jasurlik, vatanparvarlik, gumanizm g'oyalarini o'zida mujassam etgan milliy sportimiz bo'lgan kurashni ommalashtirish, rivojlantirish va dunyoga tanitish hamda ushbu qadriyatimizni umumjahon durdonasiga

aylantirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda [1]. Shu bilan birga, kurashning tobora ommalashib borayotganligi nufuzli xalqaro musobaqalarni tashkil qilishga, mavjud infratuzilma va moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilishga, sport inventarlari va kiyimlari ta'minotini yaxshilashga, bu borada ishlab chiqarishni kengaytirishga, shuningdek, soha uchun malakali kadrlar, trenerlar va hakamlar tayyorlashga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirishni talab etmoqda. Buyuk ajdodlarimizdan meros qolgan kurash sportining boy an'analari va qadriyatlarini kelajak avlodlarga yetkazish, o'zbek sporti brendi nomi bilan kurashning jahon arenasidagi rolini oshirish, yoshlarning milliy sportga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali ularda vatanparvarlik tuyg'usini yanada mustahkamlash, aholining barcha qatlamlari, ayniqsa, yoshlarning, shuningdek, jahon xalqlarining mazkur sport turi bilan shug'ullanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish asosiy maqsad qilib olinga va ushbu qaror asosida rejalar aniq belgilab olingan [2].

Kurash sporti O'zbekistonda ming yillardan buyon mavjud bo'lib, u xalqimizning urf-odatlarini va an'analari bilan chambarchas bog'liqdir. Kurashning o'ziga xos qoidalari va uslublari mavjud bo'lib, bu sport turining rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratish zarurati paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, kurash sporti yanada rivojlanib, xalqaro maydonda o'z o'rnini topdi. Bugungi kunda yurtimizda kurash bo'yicha trenerlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilar soni 1,5 ming nafardan ortiqni tashkil etadi. Tahlillar ayrim hududlarda trenerlar sonining umumiy aholi soni bilan yuqori nomutanosibligini ko'rsatmoqda. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasida 1,8 milliondan ortiq aholi soniga nisbatan 179 nafar (0,009 foiz), Toshkent shahrida 2,5 milliondan ortiq aholi soniga nisbatan 39 nafar (0,001 foiz), Andijon viloyatida 3 milliondan ortiq aholi soniga nisbatan 43 nafar (0,001 foiz) kurash treneri to'g'ri kelmoqda[3]. Kurash sporti O'zbekiston yoshlarining jismoniy va ma'naviy tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Ushbu sport turi nafaqat jismoniy kuchni oshirish, balki intizom, sabr-toqat va o'z-o'zini nazorat qilish kabi sifatlarni rivojlantirishga ham yordam beradi. Kurash, shuningdek, yoshlarni sog'lom turmush tarziga rag'batlantiradi va ularning ijtimoiy faolligini oshiradi. O'zbekiston hukumati yoshlarni sportga jalb qilish va ularning qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida bir qator dasturlarni amalga oshirmoqda. Sport maktablari va akademiyalar tashkil etilib, yosh sportchilarni tayyorlashda zamonaviy uslublari va texnologiyalardan foydalanilmoqda. Kurash sporti bo'yicha o'tkaziladigan musobaqalar va turnirlar yoshlar o'rtasida qiziqishni oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston kurash sporti bo'yicha xalqaro maydonda bir qator yutuqlarga erishgan. O'zbekistonlik sportchilar xalqaro musobaqalarda, jumladan, Osiyo va Jahon chempionatlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, medal va mukofotlarga ega bo'lmoqda. Bu esa O'zbekistonning kurash sportidagi kuchini va sportchilarimizning qobiliyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Kurash sporti nafaqat jismoniy tarbiya, balki iqtisodiy jihatdan ham ahamiyatlidir. Sport infratuzilmasining rivojlanishi, sport tadbirlari va musobaqalari orqali turizm va iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, kurash sporti orqali yoshlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratish va jamoatchilikda sportga bo'lgan qiziqishni oshirish mumkin. Kurash sportining yoshlar tarbiyasidagi o'rnini bir qator jihatlardan iborat:

1. Jismoniy rivojlanish: Kurash, yoshlarning jismoniy holatini yaxshilashga yordam beradi. Bu sport turi kuch, chidamlilik, tezlik va muvozanatni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, yoshlarning sog'lom o'sishini ta'minlaydi.

2. Intizom va sabr-toqat: Kurash sporti intizomni, sabr-toqatni va o'z-o'zini nazorat qilishni o'rgatadi. Musobaqalarda muvaffaqiyatga erishish uchun yoshlar o'zlarini boshqarishni, qiyinchiliklarga bardosh berishni o'rganadilar.

3. Ma'naviy tarbiya: Kurash, o'zbek xalqining an'analari va madaniyatini aks ettiradi. Yoshlar bu sport orqali milliy qadriyatlarni, urf-odatlarini va madaniyatni o'rganadilar.

4. Ijtimoiy ko'nikmalar: Kurash sporti yoshlar o'rtasida jamoaviylik, hamkorlik va raqobatni rivojlantiradi. Musobaqalarda qatnashish, o'zaro munosabatlarni o'rnatish va bir-biriga yordam berish orqali ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi.

5. Raqobat ruhini oshirish: Kurash sporti yoshlarni raqobatga tayyorlaydi. Musobaqalarda qatnashish orqali yoshlar o'z kuchlarini sinab ko'radi va g'alaba qozonish uchun kurashishni o'rganadilar.

6. Sog'lom turmush tarzi: Kurash sporti yoshlarni sog'lom turmush tarziga rag'batlantiradi. Sport bilan shug'ullanish, yoshlarni zararli odatlardan, masalan, tamaki va spirtli ichimliklardan uzoq tutadi.

7. O'z-o'zini rivojlantirish: Kurash sporti orqali yoshlar o'z qobiliyatlarini aniqlash, o'z maqsadlariga erishish va o'zini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu, o'z navbatida, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ham ta'sir qiladi.

Umuman olganda, kurash sporti yoshlar tarbiyasida jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan muhim rol o'ynaydi, ularni sog'lom, intizomli va ma'naviy yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishlariga yordam beradi.

Yoshlar uchun kurash sportining ijtimoiy ahamiyati bir qator jihatlardan iborat:

1. Ijtimoiy integratsiya: Kurash sporti yoshlarni birlashtiradi. Turli ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy qatlamlardan kelgan yoshlar bir joyda to'planib, musobaqalarda qatnashish orqali bir-birlari bilan tanishadilar va do'stlik aloqalari o'rnatadilar.

2. Jamoaviylik va hamkorlik: Kurash sporti yoshlarni jamoa bo'lib ishlashga o'rgatadi. Musobaqalarda birga tayyorgarlik ko'rish, o'zaro yordam berish va bir-birini qo'llab-quvvatlash orqali jamoaviylik ruhini rivojlantiradi.

3. Sog'lom raqobat: Kurash sporti orqali yoshlar sog'lom raqobatni o'rganadilar. Bu, o'z navbatida, ularning raqobatbardoshligini oshiradi va muvaffaqiyatga erishish uchun harakat qilishga undaydi.

4. O'z-o'zini ifoda etish: Kurash, yoshlar uchun o'z qobiliyatlarini namoyish etish imkoniyatini beradi. Musobaqalarda qatnashish orqali ular o'z maqsadlariga erishish va o'zlarini isbotlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

5. Sog'lom turmush tarzi: Kurash sporti yoshlarni sog'lom turmush tarziga rag'batlantiradi. Sport bilan shug'ullanish, yoshlarni zararli odatlardan, masalan, tamaki va spirtli ichimliklardan uzoq tutadi.

6. Ma'naviy va ruhiy rivojlanish: Kurash sporti yoshlarning ma'naviy va ruhiy rivojlanishiga yordam beradi. Bu sport turi o'z-o'zini nazorat qilish, sabr-toqat va intizomni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, yoshlarni mustaqil va mas'uliyatli insonlar bo'lib voyaga yetishlariga yordam beradi.

7. Madaniy merosni saqlash: Kurash, o'zbek xalqining an'analari va madaniyatini aks ettiradi. Yoshlar bu sport orqali milliy qadriyatlarni o'rganadilar va ularni kelajak avlodlarga yetkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

8. Ijtimoiy muammolarni hal etish: Kurash sporti orqali yoshlar ijtimoiy muammolar, masalan, giyohvandlik yoki jinoyatchilikka qarshi kurashishga o'rgatiladi. Sport, yoshlarni

ijtimoiy faol bo'lishga undaydi va ularning salbiy ta'sirlardan himoya qiladi. Umuman olganda, kurash sporti yoshlar uchun ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, ularni jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu, o'z navbatida, jamiyatning kelajagi uchun muhimdir.

Bugungi kunda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Sport faoliyati: kurash ixtisosligida kunduzgi ta'limda 344 nafar, sirtqi ta'limda 344 nafar, jami 688 nafar talaba ta'lim olib kelmoqda. Bular orasida bugungi kunda 8 nafar Jahon chempionati, 2 nafar Osiyo chempionati, 24 nafar O'zbekiston chempionati hamda O'zbekiston kubogi musobaqalari g'olib va sovrindorlari qatoridan joy olgan talabalar ta'lim olmoqda. Kurashni rivojlantirish va ommalashtirish yangi bosqichga olib chiqildi. "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi prezident qarori qabul qilindi [4]. Qarorga ko'ra, Xalqaro kurash institutining kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirish bo'yicha faoliyati yanada kengaytiriladi hamda unga quyidagi qo'shimcha vazifalar yuklanadi:

- ✓ kurash bo'yicha xalqaro darajadagi malakali trenerlar va hakamlarni tayyorlashni yo'lga qo'yish, ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirib borish tizimini joriy etish;
- ✓ kurash bo'yicha ilmiy-tadqiqot loyihalarini amalga oshirib borish, shuningdek, zarur o'quv-uslubiy va ilmiy-amaliy qo'llanmalarni ishlab chiqishni tashkil qilish;
- ✓ kurashning yangi yo'nalishlarini joriy qilishda ishtirok etish, ularni ommalashtirish choralari ko'rish;
- ✓ kurash trenerlari va hakamlarini xorijiy davlatlarga "eksport" qilishni yo'lga qo'yish;
- ✓ kurashni ommalashtirish, rivojlantirish va dunyoga tanitish hamda ushbu milliy sport turini umumjahon miqyosidagi sport turiga aylantirish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirib borish.

Xorijdagi diplomatik vakolatxonalar zimmasiga Kurash xalqaro assotsiatsiyasi va Xalqaro kurash institutining kurashni xalqaro miqyosda rivojlantirish va ommalashtirish bo'yicha faoliyatiga ko'maklashish vazifasi yuklandi.

O'zbekiston Respublikasida kurash sporti bugungi kunda nafaqat jismoniy tarbiya, balki ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va yoshlarni sportga jalb qilishga qaratilgan dasturlar kurash sportining rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Kurash, O'zbekistonning milliy merosi sifatida, kelajak avlodni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi va ularning jismoniy va ma'naviy jihatdan yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yilning 4-noyabrdagi PQ-4881-sonli qarori. PQ-4881-son 04.11.2020. Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida
2. "Kurashni rivojlantirish va ommalashtirish yangi bosqichga olib chiqiladi. Prezident qarori 21.12.2024 yil
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasi. (2023). "Sport va jismoniy tarbiya sohasidagi statistik ma'lumotlar".
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yilning 4-noyabrdagi PQ-4881-sonli qarori PQ-450-son 20.12.2024. Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida <http://lex.uz/docs/-7270705>
5. O'zbekiston Respublikasi Sport va yoshlar siyosati vazirligi.(2021). "O'zbekiston sporti: rivojlanish yo'llari".
6. Rasulov T. "Kurash sporti va uning ijtimoiy ahamiyati". T.: O'zbekiston. 2020. 24-b

